

CONTROLE DE QUALIDADE DE DADOS GEOESPACIAIS EM CAMPO, SEGUNDO ELEMENTOS DE QUALIDADE DE NORMAS INTERNACIONAIS

ALEX DA SILVA SANTOS ^{1,3}
ODAIR GONÇALVES MARTINS JUNIOR ²
UBIRAJARA ALUÍZIO DE OLIVEIRA MATTOS ³
GERSON RODRIGUES DOS SANTOS ⁴

¹Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE – alex.santos@ibge.gov.br

²Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE – odair.junior@ibge.gov.br

³Departamento de Engenharia Ambiental – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ - bira@eng.uerj.br

⁴ Área de Matemática – Campus Florestal - Universidade Federal de Viçosa – UFV - gerson.santos@ufv.br

A produção de dados geoespaciais visa retratar a realidade do território em um determinado período de tempo, por meio da modelagem de dados. Por meio dos parâmetros dessa modelagem de dados, presentes nas especificações técnicas do produto, a qualidade de dados ancora o conjunto de dados à verdade do terreno. Entretanto, o controle de qualidade de dados geoespaciais deve acontecer, tanto em inspeções de gabinete, quanto em atividades de campo. As atividades de geociências, de forma geral, demandam atividades de campo e reambular é estar presente no território, seja para a coleta ou aferição dos dados geoespaciais, para retratar as características da população e toda sua dinâmica no espaço e no tempo. Neste sentido, o presente trabalho apresenta a metodologia de controle de qualidade de dados geoespaciais em campo, baseada nas orientações da norma ISO 19157:2013 sobre Qualidade de Dados Espaciais [1], presentes nas Especificações Técnicas de Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG) [2] e no Manual Técnico de Geociências de Avaliação da Qualidade de Dados Geoespaciais [3]. Seguindo os preceitos da norma ISO 19157:2013, o método estabeleceu uma medida de qualidade, denominada “Usabilidade dos Dados Geoespaciais em Campo”, que abrange os seguintes elementos de qualidade: comissão, omissão, acurácia posicional absoluta, correta classificação, correção dos atributos não quantitativos, correta classificação e acurácia dos atributos quantitativos. Esses elementos de qualidade, a serem observados no campo, são descritos na Tabela 1. Dentro da proposta de cada inspeção de qualidade, para a execução de determinada medida de qualidade, em função da complexidade do dado espacial e sua área de abrangência em campo, é necessário elaborar um plano de amostragem. Esse plano de amostragem é baseado nas orientações das normas ISO 19157:2013 [1] e ISO 2859-1[4], presentes na NBR 5426 [5]. Para estabelecer o tamanho da amostra (n) é adotado um plano de amostragem múltipla, orientado por área, com nível de severidade II, considerando um Limite de Qualidade Aceitável (LQA) de 4%. As etapas de preparo, execução, supervisão e resultados são realizadas por meio dos softwares livres: QGIS e QField [6]. Na etapa de preparo da atividade de campo está a elaboração de planos de amostragem, por meio dos plugins: “*Sample by area*” e “*Sample by feature*” [7][8]. Outra atividade essencial é a customização do aplicativo QField para a inspeção de qualidade em campo, conforme ilustra a Figura 1. A medida de qualidade foi aplicada para aferição da Base Cartográfica Contínua, na escala 1:100.000. Esse conjunto de dados geoespaciais, segue a Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV), versão 3.0 [9]. Os projetos piloto foram realizados sobre a região das folhas topográficas na escala 1:100.000 de Piracanjuba-GO, Monte Carmelo-MG, Veríssimo-MG e Araçuaí-MG. Seguindo o plano de amostragem orientado por área, com unidade de amostragem de 4x4 km², e considerando a área de abrangência de uma folha topográfica na escala 1:100.000 (100k) – aproximadamente 3.000 km² -, foram geradas 32 áreas de inspeção, com aproximadamente 16km² cada, com prioridade 1 (P1) e todo o restante da área da folha topográfica é considerada prioridade 2 (P2). Todas as rotas planejadas e executadas se baseiam na localização das amostras P1, onde todas as feições geográficas dentro da unidade de amostragem devem ser visitadas e aferidas. A meta central do trabalho de campo é visitar e classificar todas as amostras P1 definidas em gabinete. A chamada P2 é composta pela área da folha 100k fora das P1. Na prática, todo o percurso nas rotas até as amostras P1 é tratado como P2 e qualquer ocorrência de reprovação deve ser registrada, mas sem a necessidade de visita para comprovação dos elementos da base, como tomada de fotos. Ressalta-se que o aplicativo QField, além de ser utilizado para a coleta de dados, dentro das unidades de inspeção e ao longo de toda área de abrangência da atividade de campo, permite registrar a navegação em tempo real. O gráfico, ilustrado na Figura 2, exemplifica a síntese dos resultados

do controle de qualidade em campo em Araçuaí-MG. Nessa região, em função das características de relevo acidentado, foi observado um excesso de vias de deslocamento registradas na base cartográfica. Além disso, em função da dinâmica da ocupação antrópica percebe-se o surgimento de novas localidades e nomes geográficos locais. A metodologia agrega valor à aquisição de dados em gabinete, reflete características da região que dificultam a interpretação de imagens e insumos e indicam possíveis complementações para agilizar e otimizar a aquisição de feições geográficas em gabinete. A atividade de campo permite a melhoria contínua do processo produtivo de dados geoespaciais e o controle de qualidade padronizado, seja em gabinete e no campo, norteia as equipes envolvidas em todos os processos de produção das bases cartográficas ou qualquer outro produto geoespacial.

Tabela 1 – Categoria e elementos de qualidade inspecionados no campo

Categoria	Elemento	Código
Compleitude	Comissão	11
	Omissão	12
Acurácia posicional	Acurácia posicional absoluta	31
Acurácia temática	Correção da classificação	41
	Correção dos atributos não quantitativos	42
	Acurácia dos atributos quantitativos	43

Fonte: adaptado de [3]

Figura 1 – Uso do aplicativo QField para navegação e coleta de dados em campo.

Fonte: Autor (2023)

Figura 2 – Síntese dos resultados por tipo de ocorrência

Fonte: Autor (2024)

Palavras-chaves: qualidade; dados espaciais; plano de amostragem; níveis de conformidade; software livre; melhoria contínua.

Referências

[1] ISO. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO. 19157: 2013: Geographic information: data quality. Geneva: ISO, 2013c. 146 p.

[2] BRASIL. Exército. Diretoria do Serviço Geográfico. Norma da especificação técnica para controle de qualidade de dados geoespaciais (ET-CQDG). Brasília, DF, 2016. 94 p. Disponível em: http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/images/PDF/ET_CQDG_1a_edicao_2016.pdf. Acesso em: 25 nov. 2019.

[3] IBGE. Avaliação da qualidade de dados geoespaciais. 2ª edição. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. (Manuais técnicos em geociências, n. 13). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101669.pdf>. Acesso em: 02 agosto de 2024.

[4] ISO. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 2859-1:1999: sampling procedures for inspection by attributes: part 1: sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. 2nd ed. Geneva: ISO, 1999. 87 p.

[5] ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR5426: Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. Rio de Janeiro: ABNT, 1985b. 63 p.

[6] NANNI, A.; FILHO, L. D.; VIRTUOSO, M. A.; MONTENEGRO, D.; WILLRICH, G.; MACHADO, P. H.; SPERB, R.; DANTAS, G.; CALAZANS, Y., 2012. Quantum GIS - Guia do Usuário, Versão 1.7.4 Wrocław.

[7] SANTOS, A. S. Sample by area (v1.0). Disponível em: <https://github.com/alxcart/SampleByArea/wiki>. Acesso em 3 de agosto de 2024.

[8] SANTOS, A. S. Sample by feature (v1.0). Disponível em: <https://github.com/alxcart/SampleByFeatures/wiki>. Acesso em 3 de agosto de 2024.

[9] CONCAR. COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA – CONCAR. Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV 3.0). 2017. Disponível em: https://geoportal.eb.mil.br/portal/images/Documentos/2024/ET-EDGV-3_0_210518.pdf. Acesso em 03 de agosto de 2024.